

CHEMISTRY SCIENCES

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИДА 4β-МЕТИЛ-15β-ГИДРОКСИ-N(β-ГИДРОКСИЭТИЛ)АТИЗ-16,17-ЕНА

Валиев Н.В.

*Доктор философии по техническим наукам,
доцент Кафедры химии Кокандского государственного педагогического института
Республика Узбекистан, г. Коканд*

PRINCIPAL TECHNOLOGICAL SCHEME FOR OBTAINING 4β-METHYL-15β-HYDROXY-N(β-HYDROXYETHYL)ATIS-16,17-ENA CHLORHYDRATE

Valiev N.

*Doctor of Philosophy in Technical Sciences,
Associate Professor of the Department of Chemistry, Kokand State Pedagogical Institute
Republic of Uzbekistan, Kokand*

Аннотация

В настоящей статье рассмотрена принципиальная технологическая схема производства субстанции препарата β-метил-15β-гидрокси-n(β-гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида, получаемого из лекарственного растительного сырья. По результатам выявления оптимальных технологических условий получения технического продукта и конечного продукта, предложена аппаратная технологическая схема, где описывается принцип работы разработанной технологии. Также, в статье рассмотрены вопросы по поэтапному контролю производства субстанции и утилизации отходов производственного процесса.

Abstract

This article discusses the basic technological scheme for the production of the substance of the drug β-methyl-15β-hydroxy-n(β-hydroxyethyl)atiz-16,17-ene hydrochloride obtained from medicinal plant materials. Based on the results of identifying the optimal technological conditions for obtaining a technical product and the final product, an instrumental technological scheme is proposed, which describes the principle of operation of the developed technology. Also, the article deals with the issues of stage-by-stage control of the production of the substance and the disposal of waste from the production process.

Ключевые слова: алкалоид, технология, схема производства, контроль производственных процессов, химико-технологическая аппаратура.

Keywords: alkaloid, technology, production scheme, control of production processes, chemical-technological equipment.

Введение. В настоящее время в мировых исследовательских центрах различных стран изучены химические составы растительного сырья на содержание дитерпеноидных алкалоидов, определены их фармакологические и токсикологические свойства, проведены технологические исследования в области получения их в производстве. В химико-фармацевтических компаниях внедрены технологии по переработке алкалоидоносного растительного сырья с целью получения физиологически активных соединений производства субстанций природных веществ, в том числе дитерпеноидных алкалоидов, на их основе создано много лекарственных препаратов различного предназначения.

Ранее нами сообщалось о выявлении противоритмической активности β-метил-15β-гидрокси-n(β-гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида при экспериментальных наджелудочковых и желудочковых формах тахикардий. По механизму электрофизиологического действия на миокард β-метил-15β-гидрокси-n(β-гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорид сочетает в себе свойства антиаритми-

ков I и IV классов. Установлено преимущество препарата перед многими современными противоритмическими средствами.

Результаты экспериментов и их обсуждение.

На основе проведенных исследований нами разработана принципиальная технологическая схема производства β-метил-15β-гидрокси-n(β-гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида (рис. 1).

Растительное сырье (содержание атизиновых алкалоидов 0,5% от массы воздушно сухого сырья) – надземная часть травы борца зеравшанского взвешивают (1), измельчают на мельнице (2) до размера частиц 10-15 мм. Измельченное растительное сырье загружают в экстрактор (3) и из мерника (4) подают 320 л приготовленного 80%-ного раствора этилового спирта. По истечении 12 часов сливают экстракт в объеме 100 л. Экстракцию проводят 6-кратно. Экстракты в объеме 600 л собирают в сборнике (5). Шрот направляют в сушилку, где проводят регенерацию спирта. Объединенный спиртовой экстракт подают в вакуум-циркуляционный выпарной аппарат (6), упаривают до 10% от начального объема, получают 60 л водно-кубового экстракта.

Экстракт подают в смеситель (7), где в присутствии 40 л хлороформа подщелачивают насыщенным раствором кальцинированной соды. Гетерофазную систему перемешивают в течение 5-10 мин, оставляют расслаиваться. После расслоения водной части от хлороформной, 1-хлороформный экстракт подают в емкость (8). 2- и 3-извлечения проводят 30 л хлороформа и также подают в емкость (8). Хлороформные извлечения из сборника (8) подают в вакуум-циркуляционный выпарной аппарат (9), где упаривают до 50% от начального объема, получают 50 л хлороформного экстракта. Затем подают в колонку (10), где извлекают алкалоиды 5%-ным раствором серной кислоты. В первый раз используют кислотный раствор объемом 10 л, а последующие извлечения проводят кислотным раствором объемом 5 л. Извлечение проводят до отрицательной реакции на наличие алкалоидов в хлороформной части. Получают 30 л кислого извлечения. Кислые экстракты объединяют, подают в смеситель (11), в присутствии 20 л хлороформа подщелачивают насыщенным водным раствором кальцинированной соды до pH 11-12. Тщательно перемешивают в течение 5-10 мин. После расслоения водной части от хлороформной, получают 20 л хлороформного извлечения. 2- и 3-извлечения проводят хлороформом по 10 л. Итого получают 40 л хлороформных извлечений. Хлороформные извлечения упаривают в вакуум-циркуляционном выпарном аппарате до 25% от начального объема, получают 10 л сгущенного остатка, затем его подают для упаривания досуха на вакуум-ротационный испаритель (12), получают 1030 г сухой суммы алкалоидов.

Сухую сумму алкалоидов помещают в колбу объемом 10 л, оснащенную обратным холодильником (13), расположенную на водяной бане, подают 6 л 10%-ного метанольного раствора гидроксида калия. Раствор кипятят в течение 1 часа, после чего оставляют на 2 часа при комнатной температуре. Выпадает осадок желтого цвета (изоатизин). Растворитель в колбе упаривают досуха.

Сухой остаток растворяют в 3 л дистиллированной воды и переносят в делительную колонку (14), извлекают хлороформом 3 раза по 3 л. Хлороформные извлечения объемом 9 л упаривают досуха в вакуум-ротационном испарителе (15). После полного удаления растворителя, сухой остаток растворяют в спирте, подкисляют спиртовым раствором соляной кислоты, выпадает осадок – изоатизин в виде хлористой соли. Осадок отделяют на нутч-фильтре (16), промывают спиртом. Получают 289 г изоатизина-хлорида.

Полупродукт – изоатизина хлорид помещают в реакционную колбу (17), растворяют в 4 л 80%-ного раствора метилового спирта и в течение 1 часа порциями добавляют 150 г боргидрида натрия. Реакционную смесь оставляют на час при комнатной температуре. Затем ее сгущают до получения маслообразного остатка, которую растворяют в 2 л дистиллированной воды и переносят в делительную колонку (18), где 3 раза по 2 л извлекают β -метил-15 β -гидрокси-*n*(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ен хлороформом. Хлороформные извлечения объединяют, упаривают досуха в вакуум-ротационном испарителе (19). Получают β -метил-15 β -гидрокси-*n*(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ен – основание.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема производства субстанции β-метил-15β-гидрокси-п(β-гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида

1 – весы, 2 – мельница, 3 – экстрактор, 4 – мерник, 5, 8 – сборники, 6, 9 – вакуум-циркуляционные аппараты, 7, 11 – смесители, 10, 14, 18 – колонки, 12, 15, 19 – вакуум-ротационные аппараты, 13, 21 – колбы с обратным холодильником, 16, 20, 23 – нутч-фильтры, 22 – кристаллизатор, 24 – сушильный шкаф

Основание растворяют в 320 мл спирта, подкисляют насыщенным спиртовым раствором соляной кислоты до pH 3-4. Раствор оставляют при комнатной температуре на 2 часа. Выпадает β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ен в виде его гидрохлорида. Осадок отделяют на нутч-фильтре (20). Получают технический продукт с выходом 234,5 г. Технический β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорид помещают в круглодонную колбу (21) объемом 4 л, оснащенную обратным холодильником и расположенную на водяной бане, добавляют 1800 мл спирта и активированного угля, после чего кипятят в течение 10 минут, раствор фильтруют на нутч-фильтре. Фильтрат сливают в кристаллизатор (22), охлаждают при температуре $+5\pm 2^\circ\text{C}$. Выпадают в осадок кристаллы β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида. Осадок отделяют на нутч-фильтре (23), сушат в сушильном шкафу (24) при температуре 70-80 $^\circ\text{C}$, получают 220 г конечного продукта.

Таким образом, выход β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида со-

ставляет 0,36% от воздушно-сухой массы растительного сырья, или 72% от содержания в растительном сырье.

Контроль производства субстанции препарата β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида. В результате проведенных исследований нами разработан поэтапный контроль технологического цикла получения субстанции препарата β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида.

В основу поэтапного контроля производства субстанции β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида положены титриметрический и спектрофотометрический методы количественного определения.

Проанализировано – сырье, экстракт, шрот, сумма алкалоидов, изоатизин, изоатизина хлорид, β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ен, технический продукт, маточный раствор, полученная после перекристаллизации технического продукта, и конечный продукт – фармакопейный β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорид. Результаты, проведенных анализов вышеизложенными методами представлены в таблице 1.

Таблица 1

Поэтапный контроль производства субстанции препарата β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорид

№	Объект исследования	Выход конечного продукта	
		в граммах	от содержания в сырье, %
1	Растительное сырье	170	100
2	Суммарный экстракт	164,22	96,6
3	Шрот	5,78	3,40
4	Сумма алкалоидов	161	94,7
5	Изоатизин	152,15	89,5
6	Изоатизина хлорид	147,39	86,7
7	β -метил-15 β -гидрокси- <i>n</i> -(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ен	140,76	82,8
8	Технический продукт	131	77,0
9	Маточный раствор	8,6	5,05
10	Конечный продукт	123	72,3

Стандартизация растительного сырья. Сырье состоит из смеси кусочков стеблей, черешков и пластинок листьев. Для идентификации сырья микроскопией диагностическими признаками являются: клетки адаксиальной эпидермы многоугольная (5-7) с слабоволнистыми стенками, ксилема состоящий из крупных сосудов, флоэма снаружи имеющий групп волокон с утолщенными оболочками. Сырье для производства субстанции препарата β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида стандартизована на содержание атизина-хлорида. Растение дает качественную реакцию на алкалоиды. Также, методом тонкослойной хроматографией определяется основное пятно на уровне свидетеля – атизина-хлорида. Содержание атизина определяется хроматоспектрофотометрически (содержание атизина не менее 0,2%). Остальные показатели: влажность, общая зола, органические и минеральные примеси и др. устанавливаются по ГФ XI.

Стандартизация конечного продукта и контроль его качества. Для установления подлинности субстанции β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида – фабриката предложены три метода: спектрофотометрия ($220\pm 2\text{nm}$), качественные реакции на алкалоиды и бромиды. Посторонние примеси определяются тонкослойной хроматографией и высокоэффективной жидкостной хроматографией. Количественное определение β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида в субстанции ведется титриметрией. Остальные обязательные показатели устанавливаются и определяются по ГФ XI.

Утилизация отходов производства субстанции β -метил-15 β -гидрокси-*n*-(β -гидроксиэтил)атиз-16,17-ена гидрохлорида.

Наибольшим по количеству получаемых отходов при переработки надземной части растения *A.Zeravschanicum* является шрот. Т.к. шрот имеет растительное происхождение, его можно использо-

вать в качестве удобрения для обрабатываемых земель. Из лактонной части, полученной после проведения щелочного гидролиза суммы оснований, можно выделить субстанцию препарата противоаритмического действия бензоилгетератизина гидрохлорида. Также можно получить алкалоиды гетератизин, гетизина гидрохлорид, таджаконин, используемые в качестве биореактивов.

Список литературы

1. Sadikov, A. Z., Sagdullaev, S. S., Mutalova, D. K., Valiev, N. V., Payziev, I. B., & Tursunova, M. E. ON THE TECHNOLOGY OF THE SUBSTANCE OF THE PREPARATION N-DEACETYLLAPPACANITIN HYDROBROMIDE WITH ANTIARRHYTHMIC ACTION. In XIII International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (ISCNC 2019) (p. 189).
2. Валиев, Н. В., Азизова, М. А., Отаева, Ш. А., Садилов, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. АНТИАРИТМИН ДОРИ ВОСИТАСИ СУБСТАНЦИЯСИНИ СТАНДАРТЛАШ СТАНДАРТИЗАЦИЯ СУБСТАНЦИИ ПРЕПАРАТА АНТИАРИТМИН. ЎЗБЕКИСТОН ФАРМАЦЕВТИК ХАБАРНОМАСИ, 43.
3. Жураев, О. Т., Ботиров, Р. А., Валиев, Н. В. Ў., Муталова, Д. К., Садилов, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2019). Технология производства субстанции 1-о бензоилнапеллина гидрохлорида, обладающего антиаритмическим свойством, из растительного сырья *Aconitum monticola*. *Universum: химия и биология*, (10 (64)), 19-21.
4. Валиев, Н. В., Ботиров, Р. А., Жураев, О. Т., Саноев, А. И., & Азизова, М. А. (2019). Оптимизация процесса получения дигидроатизина. *Universum: химия и биология*, (3 (57)), 48-52.
5. Муталова, Д. К., Ботиров, Р. А., Валиев, Н. В. Ў., Жураев, О. Т., Садилов, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2019). Контроль производства субстанции донаксина гидрохлорида. *Universum: химия и биология*, (10 (64)), 22-24.
6. Жураев, О. Т., Ботиров, Р. А., Валиев, Н. В. Ў., & Джураева, Л. Т. (2019). Изучение факторов, влияющих на процесс экстракции алкалоида зонгорина из надземной части растения *Aconitum monticola*. *Universum: химия и биология*, (5 (59)), 18-21.
7. Хикматуллаев Иззатулло Лутфуллоевич, Азимов Нурмухаммад Шухратович, Валиев Нейматжон Валижон Ўғли, Хужаев Вахобжон Умарович, & Аскарлов Иброхимжон Рахмонович (2023). СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЭКСТРАКТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ *PHYSALIS ALKEKENGİ* ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ПРОДУКТА. *Universum: химия и биология*, (1-1 (103)), 66-69.
8. Валиев, Н. В. Ў., Ботиров, Р. А., Жураев, О. Т., Махмудова, Б. Ш., Салимов, Б. Т., Садилов, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2018). Стандартизация надземной части *Aconitum zeravschanicum* в качестве алкалоидоносного сырья. *Universum: химия и биология*, (10 (52)), 1-5.
9. Ботиров, Р. А., Азизова, М. А., Валиев, Н. В. Ў., Жураев, О. Т., Садилов, А. З., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2019). Технология производства субстан-

ции лекарственного препарата донаксина гидрохлорида. *Universum: Химия и биология*, (3 (57)), 44-47.

10. Ботиров, Р. А., Муталова, Д. К., Валиев, Н. В. У., Жураев, О. Т., Садилов, А. З., Сагдуллаев, Ш. Ш., & Турсунова, Ш. З. (2020). Постадийный контроль производства субстанции стахидрина из растений *Sarraris spinosa* L. *Universum: химия и биология*, (11-1 (77)), 42-45.

11. Numonov Bakhtiyorjon Omonjonovich, Kushnazarova Shokhida Kosimovna, Valiev Nematjon Valijon o'g'li, & Azimov Nurmukhammad Shukhratovich. (2022). ON THE MODERN INTERPRETATION OF THE HISTORY OF CHEMISTRY. *Open Access Repository*, 8(12), 655-658. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/K27DA>

12. Djahangirov, F. N., & Sadikov, A. Z. (2009). Sagdullaev Sh. Sh., Valiev NV, Jenis J. New Pharmacological Properties of Antiarrhythmic Preparation N-Desacetyl-lappaconitine Hydrobromide. In 8th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. - Eskisehir (Turkey) (p. 108).

13. Азизова, М. А., Джалилов, Х. К., Валиев, Н. В., & Сагдуллаев, Ш. Ш. (2015). Изучение физико-химических и технологических свойств аксаритмина. In Материалы конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений» (p. 162).

14. Valiev, N. V., Azizova, M. A., Otaeva Sh, A., & Sadikov, A. Z. (2017). Sagdullaev Sh. Sh. Standardization of the Drug Substance Axaritim. *Farmatsevticheskiy vestnik Uzbekistana*, 1, 56-60.

15. Валиев, Н. В. (2018). Технология производства субстанций препаратов антиаритмина и дигидроатизина гидрохлорида: Автореф... дисс. д-ра филос. по техн. наукам.

16. Кушназарова Шохидахон Косимовна, Азимов Нурмухаммад Шухратович, Валиев Нейматжон Валижон Ўғли, & Очилов Голибжон Мамаюнусович (2022). РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ СЫРОГО МЯСА. *Universum: химия и биология*, (11-1 (101)), 53-57.

17. Ботиров Рузали Анварович, Валиев Нейматжон Валижон Ўғли, Жураев Обиджон Тухлиевич, Садилов Алимджан Заирович, Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович, & Турсунова Шахзода Зохиждоновна (2020). Технология производства алкалоида стахидрина из растения *Sarraris spinosa* L. *Universum: технические науки*, (9-2 (78)), 55-59.

18. Omonjonovich, N. B., & Kosimovna, K. S. Valijon o'g'li, VN, & Shukhratovich, AN (2022). ON THE MODERN INTERPRETATION OF THE HISTORY OF CHEMISTRY. *Open Access Repository*, 8(12), 655-658.

19. Akhilarov, A.A., Lobov, A.N., Ivanov, S.P. et al. Antiarrhythmic agents based on diterpenoid alkaloid lappaconitine. Protonation of N-deacetylappaconitine in methanol solutions. *Russ Chem Bull* 69, 567-571 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11172-020-2800-0>

20. А.А. Хамзахўжаев, Н.В. Валиев, & Ф.М. Очилов. (2021). МЕЛАМИННИНГ САНОАТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР ТЎҒРИСИДА. *Журнал естественных наук*, 3(5). извлечено от <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/natscience/article/view/4488>